

(GTX - Desconhecido)

Das Imagens Tradicionais à Inteligência Artificial: A Produção Visual no Território do Desconhecido

Mestrando Rogério Andrade (UNESP)

RESUMO

Este artigo investiga a transformação das imagens ao longo da história, desde sua criação manual no paradigma tradicional até a automatização fotográfica e, mais recentemente, a produção algorítmica na era digital. Explora-se como a imagem deixou de ser uma representação direta da realidade para tornar-se uma construção independente, baseada em simulação e modelagem computacional. Discute-se o impacto dessas mudanças na percepção, na comunicação e na cultura, destacando a crescente interatividade e a reconfiguração dos modos de produção e recepção das imagens em um mundo dominado por tecnologias digitais e inteligência artificial.

Palavras-chave: Imagens técnicas; Pós-fotografia; Inteligência artificial; Infosfera; Arte.

ABSTRACT

This article investigates the transformation of images throughout history, from their manual creation in the traditional paradigm to photographic automation and, more recently, algorithmic production in the digital era. It explores how images have shifted from being direct representations of reality to becoming independent constructs based on simulation and computational modeling. The discussion focuses on the impact of these changes on perception, communication, and culture, highlighting the increasing interactivity and the reconfiguration of image production and reception in a world dominated by digital technologies and artificial intelligence.

Keywords: Technical images; Post-photography; Artificial intelligence; Infosphere; Art.

INTRODUÇÃO

As imagens sempre desempenharam um papel central na maneira como os seres humanos percebem, representam e interpretam a realidade. Ao longo da história, diferentes paradigmas visuais emergiram, moldando tanto a produção quanto a recepção das imagens. O desenvolvimento técnico e tecnológico não apenas transformou os meios pelos quais as imagens são criadas, mas também redefiniu suas funções culturais e sociais.

Inicialmente, no paradigma tradicional, a imagem era concebida como uma extensão da subjetividade humana, fruto da habilidade manual e da interpretação artística. Com o advento da fotografia, no século XIX, inaugurou-se um novo regime de produção visual, baseado na

automatização da captura da realidade e na possibilidade de reprodutibilidade técnica. Esse avanço alterou profundamente a relação entre imagem e autenticidade, deslocando a criação imagética da esfera do artesão para a da máquina.

No entanto, a revolução visual não parou na fotografia. A ascensão das tecnologias digitais e da inteligência artificial desencadeou um novo paradigma – o pós-fotográfico –, no qual as imagens deixam de ser um registro do real para se tornarem simulações autônomas, modeladas por processos algorítmicos. As imagens geradas por IA não derivam da luz refletida por objetos físicos, mas de cálculos e modelos estatísticos que constroem visualidades inéditas.

Este trabalho analisa essa transição, explorando as mudanças entre os paradigmas tradicional, fotográfico e pós-fotográfico. Com base nos conceitos de Santaella e Nöth sobre a interatividade no novo regime visual, na noção de *infosfera* de Floridi e nas discussões sobre simulação e modelagem algorítmica, busca-se compreender o impacto das imagens atuais na percepção, comunicação e cultura. Diante desse cenário, é essencial repensar as imagens não apenas como representações, mas como vetores de construção da realidade na era da inteligência artificial.

IMAGENS TRADICIONAIS: ENTRE INTELECTO E TÉCNICA

A história da imagem tradicional está profundamente ligada às distinções estabelecidas entre as artes liberais e as artes mecânicas. Durante a Antiguidade e a Idade Média, a pintura e a escultura eram vistas como ofícios manuais, pertencentes ao domínio das artes mecânicas, em oposição às artes liberais, como a filosofia, a música e a poesia, consideradas produções do intelecto humano. Essa distinção carregava uma hierarquia de valores: as artes liberais eram dignas do pensamento abstrato e do espírito, enquanto as artes mecânicas eram vistas como um trabalho prático e subordinado. Essa visão permaneceu dominante por séculos, até que a revolução artística e intelectual do Renascimento reformulou essa classificação.

No contexto renascentista, a pintura reivindicou seu lugar entre as artes liberais, impulsionada pelo aprimoramento da perspectiva, do estudo da anatomia e da sistematização da luz e da cor. A imagem passou a ser vista não apenas como resultado de uma habilidade técnica,

mas como uma construção intelectual que articulava observação científica, composição e imaginação. Esse novo estatuto elevou a pintura a uma disciplina que não apenas imitava a natureza, mas também a interpretava e organizava visualmente. Dentro desse paradigma tradicional, a imagem assumiu diferentes perspectivas, sendo possível destacar quatro tendências fundamentais: a imagem como experiência humana, como forma de representação, como uma intencionalidade cultural e, por fim, como um fenômeno que relaciona cultura e percepção.

Ernst Gombrich, em *História da Arte*, explora a arte como uma experiência inerentemente humana, construída historicamente a partir da necessidade de representar e compreender o mundo. Ele argumenta que a arte não é apenas expressão estética, mas reflexo das emoções, percepções e contextos sociais de quem a cria e observa. A imagem não se define apenas por sua aparência visual, mas por sua relação com a cognição e a maneira como organizamos e damos sentido ao mundo. A criação artística nunca foi mera imitação, mas sempre envolveu escolhas e soluções atreladas aos interesses culturais de cada época. Nos termos do autor:

Realmente, não existe a Arte. Só há artistas. Antigamente, eles eram homens que pegavam terra colorida e desenhavam de forma tosca as formas de um bisão nas paredes de uma caverna; hoje, compram suas tintas e fazem cartazes para as estações de metrô. Entre um e outro, os artistas fizeram muitas coisas. Não há mal algum em chamar todas essas atividades de arte, desde que tenhamos em mente que tal palavra pode significar muitas coisas diferentes, em épocas e lugares diversos (GOMBRICH, 1995, p.15).

A relação entre arte e experiência humana também se manifesta na forma como os artistas respondem às suas vivências e ao mundo ao seu redor. No Renascimento, essa busca pela representação da realidade se manifestou no desenvolvimento da perspectiva linear, no aprimoramento do *chiaroscuro* e na crescente sofisticação do tratamento da anatomia e do espaço pictórico. A imagem, nesse contexto, não era apenas um reflexo do real, mas uma forma de interação do homem com sua própria percepção e imaginação.

Segundo Erwin Panofsky, em *A Perspectiva como Forma Simbólica*, a imagem possui múltiplas dimensões de significado, e a perspectiva não é apenas uma técnica visual neutra, mas um procedimento portador de valores simbólicos e conceituais. A representação artística transcende a reprodução do visível, envolvendo percepção e cognição que refletem uma visão de

mundo (*Weltanschauung*). Panofsky compara a imagem a uma "secção transversal plana" da pirâmide visual, onde o olho, como vértice, conecta a visão à representação do espaço. Essa analogia evidencia que a percepção não é direta, mas mediada pela perspectiva e pela construção mental. Nos termos do autor: “imagino a imagem – de acordo com a definição da janela – como uma secção transversal plana feita através da chamada pirâmide visual; é o olho o vértice desta pirâmide e ele está ligado aos pontos isolados que fazem parte do espaço a ser representado” (PANOFSKY, 1991, p. 28).

Para ele, ao longo da história, o ser humano desenvolveu diversas formas de representar a realidade, e essa representação nunca foi neutra ou objetiva. Das pinturas rupestres aos sistemas sofisticados do Renascimento, as formas visuais resultaram do pensamento humano e de suas estratégias para traduzir o mundo visível em signos organizados. A arte como representação se manifesta na maneira como diferentes sociedades estruturaram seus sistemas imagéticos. O Renascimento consolidou um modelo baseado na perspectiva, luz e anatomia, enquanto outros períodos privilegiaram diferentes formas de organização visual.

Outra perspectiva da imagem tradicional pode ser compreendida pelo conceito de *Kunstwollen* – "vontade de arte". Esse conceito refere-se à intencionalidade artística, entendendo a imagem como um sintoma da cultura e uma manifestação das concepções de cada sociedade sobre a função da arte. Assim, a imagem não é um fenômeno isolado, mas parte de um sistema de valores e expectativas que determinam suas formas e atribuições. Alois Riegl (1985, p. 9) formulou essa ideia em oposição à visão mecanicista de Gottfried Semper, que via a evolução da arte como “um mero produto mecânico de exigências técnicas, práticas e funcionais, um resultado dos desenvolvimentos técnicos e tecnológicos” (BARROS, 2012, p. 63).

Para Riegl, o desenvolvimento do estilo é resultado de uma tendência interna da arte, sua intencionalidade artística intrínseca, que direciona a criação para a emergência de formas e relações estéticas específicas. Essa perspectiva teleológica – na qual o estilo não é um mero subproduto de condições externas, mas o fim pelo qual a obra tende a se realizar – encontra respaldo na crítica riegliana que privilegia a autonomia da experiência estética e a historicidade dos modos de ver e representar.

Por fim, outra perspectiva da imagem tradicional reside na relação entre cultura e percepção. A organização e compreensão das imagens não ocorrem apenas no nível biológico da visão, mas são profundamente influenciadas por fatores culturais. Cada sociedade estabeleceu sistemas próprios para estruturar o espaço pictórico e interpretar os signos visuais. A cultura não só define valores e temas das representações, mas também molda como as pessoas veem e processam as imagens. A perspectiva linear do Renascimento, por exemplo, não foi apenas um avanço técnico, mas uma convenção visual que expressava uma visão de mundo centrada no indivíduo e na racionalidade matemática. O olhar do espectador foi condicionado a enxergar o mundo por meio desse modelo, aprendido e compartilhado dentro de um contexto histórico específico.

Nesse sentido, Ernst Gombrich argumenta que a maneira como interpretamos e percebemos imagens é profundamente influenciada por convenções culturais, tradições artísticas e contextos históricos. A representação artística baseia-se em esquemas e convenções que os artistas aprendem e utilizam. Essas convenções possibilitam a transformação do mundo visual em obras de arte, fazendo com que a percepção da imagem seja sempre uma mediação influenciada por interpretações culturalmente compartilhadas. Como afirma o autor:

Todas as representações se baseiam em esquemas que o artista aprende a usar. Mas agora podemos ver mais claramente por que depende tanto da tradição. A exortação para 'copiar as aparências' realmente não faz sentido a menos que ao artista seja dado inicialmente algo que possa transformar em outra coisa (GOMBRICH, [1960], 2010, p. 263-264).

Assim, a imagem tradicional, do Renascimento ao advento da fotografia, não se restringiu à mera imitação do real. Foi um campo de experimentação intelectual e técnica, onde modos de representação foram construídos, ajustados e redefinidos ao longo do tempo. A fotografia alterou esse cenário ao eliminar a necessidade da mediação artística na criação da imagem, mas as convenções do paradigma tradicional ainda influenciam a cultura visual.

AS IMAGENS TÉCNICAS: O PARADIGMA FOTOGRÁFICO DA REPRESENTAÇÃO VISUAL

O advento da fotografia no século XIX marcou profundas transformações nos paradigmas que definiam o estatuto da imagem. Diferente das imagens tradicionais, produzidas por um processo manual e interpretativo, a fotografia surgiu como mediação técnica da representação, inaugurando um novo paradigma visual. Além de oferecer outra forma de captar o mundo, transformou os modos de produção, distribuição e apropriação social das imagens. Enquanto a imagem tradicional resultava da intervenção direta do artista, a fotografia aparentava operar mecanicamente, dispensando o labor artesanal. Todavia, essa aparente objetividade ocultava uma complexidade técnica e cultural que reconfigurou a imagem.

Vilém Flusser, em sua teoria sobre as imagens técnicas, argumenta que a fotografia inaugura um novo regime de produção visual, no qual as imagens deixam de ser meras representações para serem programadas por dispositivos tecnológicos. Para ele, as imagens técnicas são geradas por processos automatizados, mediados por aparelhos como a câmera fotográfica, o cinema e, mais recentemente, os sistemas digitais. Diferentemente das imagens tradicionais, que exigiam contato direto entre o artista e o suporte, as imagens técnicas resultam de cálculos e algoritmos, onde a decisão do fotógrafo é condicionada pelas possibilidades do aparelho. Assim, Flusser considera a fotografia a matriz das imagens técnicas, pois representa o primeiro modelo de criação imagética que não depende exclusivamente da mão humana, mas de um aparato programado para transformar a realidade em imagem. Nos termos do autor:

Somos testemunhas, colaboradores e vítimas de revolução cultural cujo âmbito apenas adivinhamos. Um dos sintomas dessa revolução é a emergência das imagens técnicas em nosso torno. Fotografias, filmes, imagens de TV, de vídeo e dos terminais de computador assumem o papel de portadores de informação outrora desempenhado por textos lineares. Não mais vivenciamos, conhecemos e valorizamos o mundo graças a linhas escritas, mas agora graças a superfícies imaginadas. Como a estrutura da mediação influi sobre a mensagem, há mutação na nossa vivência, nosso conhecimento e nossos valores. O mundo não se apresenta mais enquanto linha, processo, acontecimento, mas enquanto plano, cena, contexto (FLUSSER, 2008, p. 15).

Estamos imersos em uma revolução cultural na qual as imagens técnicas assumem o papel de portadoras de informação antes ocupado pelos textos escritos. Essa nova era não representa um retorno a uma condição pré-alfabética, mas um avanço para uma nova fase pós-histórica. Diferentes das imagens tradicionais, que são abstrações de volumes, as imagens técnicas são

formadas por pontos, constituindo um fenômeno sem precedentes na história.

Walter Benjamin, em *A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica*, antecipou a importância da fotografia na reconfiguração das relações visuais e da produção imagética. Para ele, a fotografia e o cinema introduzem uma nova lógica na experiência artística, marcada pela reprodução em massa. Antes da fotografia, as obras possuíam uma *aura*, uma singularidade vinculada ao seu contexto original e localização no tempo e espaço. Com a reprodução técnica, essa singularidade se dissolve, pois a obra deixa de ser única e passa a existir em múltiplas cópias acessíveis a um público amplo. Nos termos do autor:

O conceito de aura permite resumir essas características: o que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. Esse processo é sintomático, e sua significação vai muito além da esfera da arte. Generalizando, podemos, dizer que a técnica da reprodução destaca o domínio da tradição o objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a existência única da obra por uma existência serial. E, na medida em que essa técnica permite à reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as situações, ela atualiza o objeto reproduzido. Esses dois processos resultam num violento abalo da tradição, que constitui o reverso da crise atual e a renovação da humanidade (BENJAMIN, 2015, p. 97-98).

A fotografia, nesse sentido, não apenas captura uma imagem, mas redefine a própria natureza da obra de arte. Ela elimina a necessidade de um original, tornando possível a multiplicação das imagens sem perda de qualidade. Isso transforma a relação entre o espectador e a obra, deslocando a experiência artística para um novo contexto, mediado por processos técnicos e industriais. A democratização das imagens, promovida pela fotografia e posteriormente pelo cinema, altera os modos de percepção e fruição da arte, tornando-a parte do cotidiano e do imaginário coletivo.

Se Flusser e Benjamin analisam a fotografia como um marco na reconfiguração das imagens, Edmond Couchot amplia essa discussão ao abordar a transição da representação para a simulação. Para Couchot (2011, p. 37), a fotografia foi o primeiro passo em um processo contínuo de automatização das imagens, culminando na era digital. Ele argumenta que, se no Renascimento os artistas buscaram automatizar a perspectiva para tornar a representação mais convincente, a fotografia e o cinema avançaram nesse processo ao possibilitar a captura mecânica da imagem. Com as tecnologias digitais, essa lógica se intensifica, pois as imagens deixam de estar em um

suporte físico e passam a ser tratadas como dados numéricos.

A digitalização das imagens implica uma mudança radical em sua relação com o real. Se a fotografia ainda mantinha uma conexão direta com o mundo visível, registrando a luz refletida pelos objetos, a imagem digital rompe com essa ligação ao ser gerada por códigos e algoritmos. Nesse novo paradigma, a imagem não é mais uma simples reprodução da realidade, mas uma simulação que pode ser manipulada infinitamente. Couchot destaca que essa mudança marca a passagem de um regime baseado na representação para um regime baseado na simulação, no qual a imagem não se limita a refletir o mundo, mas cria realidades virtuais autônomas.

Se alguma coisa preexiste ao pixel e a imagem é o programa, isto é, linguagem e números, e não mais o real. Eis porque a imagem numérica não representa mais o mundo real, ela o simula. Ela o reconstrói, fragmento por fragmento, propondo dele uma visualização numérica que não mantém mais nenhuma relação direta com o real, nem física, nem energética (COUCHOT, 2011, p. 42).

Essa transformação da imagem, impulsionada pela fotografia e intensificada pela computação gráfica, altera profundamente a construção e a experiência da visualidade. A digitalização não apenas permite novas formas de produção e manipulação, mas também redefine sua circulação e recepção. Antes vinculadas a suportes materiais e contextos específicos, hoje as imagens transitam livremente entre mídias e dispositivos. Essa mobilidade, característica da cultura digital, reforça a ideia de que as imagens não são apenas representações, mas elementos ativos na construção da realidade contemporânea.

A fotografia não apenas inaugura o paradigma das imagens técnicas, mas também impulsiona transformações que culminam na emergência das imagens digitais. Desde sua invenção, deslocou a produção imagética da esfera manual para a tecnológica, instaurando um novo modelo de mediação visual. A transição da imagem tradicional para a técnica não é apenas uma mudança de suporte, mas uma reconfiguração profunda dos modos de ver e representar o mundo. Esse novo paradigma visual, inaugurado pela fotografia e expandido pela computação, redefine tanto a estética das imagens quanto seus usos e impactos na cultura contemporânea.

O PARADIGMA PÓS-FOTOGRAFICO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A evolução da produção imagética ao longo da história revela transformações profundas na maneira como os seres humanos interagem com as imagens. Se, no passado, a imagem tradicional era uma construção manual e interpretativa, e a imagem fotográfica inaugurou um novo paradigma de automatização da captura visual, a ascensão das imagens geradas por inteligência artificial rompe radicalmente com esses modelos anteriores. O avanço das tecnologias algorítmicas não apenas redefine a produção e a circulação das imagens, mas também impacta os processos culturais e sociais que estruturam nossa relação com o mundo visual.

O paradigma pós-fotográfico, conforme descrito por Santaella e Nöth (2012, p.170-171), marca uma transição fundamental na forma como as imagens são produzidas e experimentadas. Ao contrário do paradigma fotográfico, que se baseia na relação direta entre sujeito, objeto e aparelho óptico, o pós-fotográfico introduz um terceiro elemento essencial: a interatividade. As imagens desse novo contexto não são apenas capturadas, mas processadas, manipuladas e ressignificadas por meio de sistemas computacionais. Elas não são mais simplesmente representações do real, mas construções modeladas por dados e cálculos algorítmicos. Assim, a fotografia, que antes operava como uma captura direta da luz refletida pelos objetos, agora cede espaço para imagens que não derivam de um referente físico, mas de processos matemáticos e redes neurais.

Essa mudança de paradigma sugere uma ruptura definitiva com o conceito tradicional de imagem como um reflexo da realidade. Floridi (2014), ao introduzir o conceito de *infosfera*, argumenta que vivemos em uma era em que a informação se tornou a principal estrutura organizadora da realidade. As imagens, nesse novo ecossistema digital, não são mais apenas representações visuais, mas artefatos informacionais que influenciam e moldam nossa percepção do mundo. A infosfera não apenas redefine a relação entre imagens e espectadores, mas dissolve as fronteiras entre o real e o virtual, tornando as imagens elementos ativos na construção da experiência humana.

O autor sugere que, assim como a biosfera sustenta a vida biológica, a infosfera sustenta a vida informacional. Nesse ambiente, as imagens não são simplesmente consumidas, mas

participam ativamente da criação de realidades percebidas (FLORIDI, 2014, p. 40-41). Com o advento da inteligência artificial, essa dinâmica se intensifica. Os algoritmos de aprendizado profundo e redes neurais agora geram imagens autônomas, capazes de simular a realidade de maneira convincente, mas sem qualquer conexão direta com o mundo físico. Essa transformação não apenas desloca a produção imagética da esfera humana para a máquina, mas também questiona os próprios fundamentos da imagem enquanto representação da realidade.

A comparação entre as imagens tradicionais, fotográficas e algorítmicas revela a magnitude dessa transformação. Enquanto as imagens tradicionais eram compreendidas como expressões diretas da subjetividade humana, e as imagens fotográficas representavam uma mediação técnica entre o olhar humano e a realidade objetiva, as imagens geradas por inteligência artificial inauguram um novo regime de visualidade, baseado na simulação e na modelagem digital. Como aponta Couchot (2011), essa mudança marca a passagem de um paradigma representacional para um paradigma simulacional. Na era digital, as imagens não apenas reproduzem o real, mas constroem novas realidades independentes, nas quais a referência ao mundo físico se torna secundária.

Dessa forma, as imagens da inteligência artificial se distanciam definitivamente do paradigma fotográfico. Elas não são o resultado da captura de luz por um dispositivo óptico, mas sim produtos da manipulação algorítmica de grandes volumes de dados. Essa dissociação entre imagem e realidade coloca em xeque a noção clássica de representação, substituindo-a por um modelo em que a imagem é um constructo inteiramente gerado por processos computacionais. A imagem digital, nesse sentido, não é mais um registro do mundo, mas uma simulação programada, na qual cada elemento visual é resultado de cálculos e operações matemáticas.

Esse novo estatuto das imagens redefine nossa relação com a visualidade e levanta questões sobre a autenticidade, a autoria e o impacto da tecnologia na cultura. Se antes a arte era um testemunho da subjetividade humana, agora ela se torna um campo de experimentação onde humanos e máquinas colaboram na criação de novas formas visuais. A inteligência artificial não apenas altera os processos de produção e recepção das imagens, mas também modifica os próprios fundamentos da experiência estética.

Por fim, a relação entre imagens na inteligência artificial e os paradigmas anteriores revela que a produção imagética sempre esteve atrelada às condições tecnológicas e culturais de cada época. A imagem tradicional era concebida como uma experiência humana direta; a imagem fotográfica introduziu a mediação técnica na representação; e a imagem algorítmica dissolve essa mediação ao criar realidades inteiramente novas. Esse deslocamento nos obriga a reconsiderar não apenas o estatuto da imagem, mas também o papel da criatividade, da percepção e da subjetividade em um mundo cada vez mais marcado pela simbiose entre inteligência humana e artificial.

O impacto dessas novas imagens transcende a esfera da arte e se estende a todos os aspectos da cultura contemporânea. A inteligência artificial não apenas transforma a maneira como as imagens são criadas, mas também influencia os modos de comunicação, de consumo e de construção do conhecimento. Em um contexto no qual a simulação se torna mais convincente do que a realidade, a distinção entre o que é "real" e o que é "fabricado" se torna cada vez mais ambígua. Se, como apontou Couchot (2011, p. 42), vivemos na era da simulação, a inteligência artificial é o motor dessa transformação, redefinindo a maneira como percebemos, compreendemos e interagimos com o mundo visual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução das imagens, do paradigma tradicional ao pós-fotográfico, reflete mudanças fundamentais na relação entre produção visual, tecnologia e cultura. Se antes a imagem era vista como reflexo da subjetividade humana e, depois, como registro mecânico do real, hoje insere-se em um sistema de simulação algorítmica, onde sua conexão com o mundo físico torna-se secundária.

A ascensão das imagens geradas por inteligência artificial redefine tanto os processos técnicos de criação quanto os modos de percepção e comunicação. Como apontam Santaella e Nöth, no paradigma pós-fotográfico, a imagem não é capturada, mas programada; não representa, mas modela novas realidades. A *infosfera* descrita por Floridi amplia essa transformação, tornando as imagens agentes ativos na construção da experiência contemporânea.

Nesse cenário, a ideia de imagem como experiência essencialmente humana se dissolve à

medida que máquinas assumem um papel central na produção visual. Da mesma forma, a noção de imagem como representação perde força em uma cultura da simulação, onde o que vemos não necessariamente corresponde ao que existiu.

Essas mudanças não eliminam os paradigmas anteriores, mas os ressignificam. O desafio atual não é apenas compreender essa nova estética, mas desenvolver uma leitura crítica das imagens algorítmicas, reconhecendo seu impacto na cultura, na percepção e na construção da realidade. Em um mundo onde a imagem se torna autônoma, cabe a nós redefinir nosso olhar sobre ela.

REFERÊNCIAS

- BARROS, José D. Alois Riegl e a visibilidade pura: revisitando a obra de um historiador da arte de fins do século XIX. In: *Cultura Visual*, n. 18, dezembro/2012, Salvador: EDUFBA, p. 61-72.
- BENJAMIN, Walter. La obra de arte em la época de su reproductibilidad técnica. In: BENJAMIN, Walter. *Sobre la fotografía*. Valencia: Pré-textos, 2015.
- COUCHOT, Edmond. Da representação à simulação: evolução das técnicas e das artes da figuração. In: PARENTE, André. *Imagem-maquina: a era das tecnologias do virtual*. Rio de Janeiro: Editora 34, 2011.
- FLORIDI, Luciano. *The fourth revolution: how the infosphere is reshaping human reality*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- FONTCUBERTA, Joan. *La furia de las imágenes*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016.
- FLUSSER, Vilém. *O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade*. São Paulo: AnnaBlume, 2008.
- GOMBRICH, Ernst Hans. *Arte e ilusión: la psicología de la representación pictórica*. London: Phaidon Press Limited, 2010.
- GOMBRICH, Ernst Hans. *La historia del arte*. Mexico: Editorial Diana, 1995
- PANOFSKY, Erwin, *Perspective as symbolic form*. New York: Zone Book, 1991.
- RIEGL, Alois. *Late roman art industry*. Roma: Giorgio Bretschneider Editore, 1985.

SANTAELLA, Lucia; NÖTH, Winfried. *Imagem: cognição, semiótica, mídia*. São Paulo: Iluminuras, 2012.

Como citar este texto:

ANDRADE, Rogério. Das Imagens Tradicionais à Inteligência Artificial: a produção visual no território do desconhecido. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.